

USO DA TECNOLOGIA NO COMBATE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mariana Cunha do Carmo¹

Nicole Ferreira Cosme dos Santos²

Wilker Medeiros Costa³

Janaina da Silva Rabelo⁴

RESUMO: Este artigo tem como objetivo geral destacar as ferramentas tecnológicas utilizadas para o combate da violência doméstica e especificamente identificar as tecnologias mais empregadas em diferentes contextos. Como percurso metodológico, foi realizado uma pesquisa bibliográfica, que teve como ponto central o debate sobre o uso da tecnologia no combate à violência de gênero, contando com dados do TJCE (Tribunal de Justiça do Ceará) e do FBSP (Fórum Brasileiro de Segurança Pública). Percebe-se, assim, que o uso da tecnologia no combate à violência doméstica tem sido uma ferramenta eficaz para proteger vítimas, facilitar denúncias e promover conscientização.

Palavras-chave: Tecnologia; Violência doméstica.

¹ Discente em Direito no Centro Universitário da Grande Fortaleza, Ciências Humanas, E-mail: marianacunha024@gmail.com.

² Discente em Direito no Centro Universitário da Grande Fortaleza, Humanas, E-mail: nicolef2019.1@hotmail.com

³ Discente em Direito no Centro Universitário da Grande Fortaleza, Ciências Humanas, E-mail: wilkermedeiroscosta@gmail.com

⁴ Professora Mestre no Centro Universitário da Grande Fortaleza, Ciências Humanas, E-mail: janainarabelo@unigrande.edu.br.

1 INTRODUÇÃO

A violência doméstica é um problema complexo e multidimensional que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo, gerando consequências físicas, emocionais e sociais. No Brasil, o fenômeno é uma das principais causas de violência de gênero, colocando desafios para a segurança pública e para os sistemas de proteção social. A necessidade de enfrentar essa questão tem incentivado o Poder Público a buscar novas estratégias e soluções que vão além dos meios tradicionais, tornando o uso das tecnologias digitais aliadas ao combate deste problema.

Alguns recursos tecnológicos estão sendo aplicados nesse contexto, entre os quais destacam-se aplicativos de denúncia e emergência. Deste modo, este artigo principia a seguinte pergunta: como o uso da tecnologia auxilia no combate à violência de gênero?

Reconhecendo que o uso das tecnologias são uma realidade, este estudo tem como objetivo geral conhecer as principais ferramentas tecnológicas utilizadas para o combate da violência de gênero e como objetivo específico identificar as tecnologias mais empregadas em diferentes contextos para o enfrentamento da violência de gênero, abrangendo aplicativos, plataformas de denúncia, linhas de apoio, entre outros. Para isso, foi realizado um levantamento bibliográfico para compreender o que são as Tecnologias de Comunicação e Informação (TIC) e estudos sobre as leis vigentes que tratam sobre violência de gênero. Unido a isso, foi verificado nos dispositivos do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) e Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), as ferramentas utilizadas para promover a segurança de gênero.

As plataformas digitais e os dispositivos, como o Botão do Pânico ou aplicativos como o PenhaS, têm desempenhado um papel importante na orientação e acolhimento, permitindo que as vítimas acessem informações e apoio de maneira confidencial e remota. Além disso, as ferramentas de Inteligência Artificial (IA) e análise de dados ajudam na identificação de padrões de violência e auxiliam as autoridades a desenvolverem políticas públicas mais eficientes, essas inovações ampliam o alcance das autoridades, oferecem maior segurança às vítimas e incentivam a denúncia, promovendo uma rede de proteção mais eficiente contra a violência doméstica.

2 ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Com o avanço da tecnologia, vivencia-se uma realidade em que aquela está presente em diversos aspectos do cotidiano, seja na comunicação, na área da educação, para realizar transações bancárias e até a busca por entretenimento. Em razão disso, faz-se necessário que os serviços públicos acompanhem essa evolução por meio, por exemplo, da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Essa inovação contribui diretamente nos serviços de segurança pública haja vista a melhora nas comunicações, conforme demonstrado abaixo.

As TIC podem contribuir com as organizações que prestam serviços de segurança pública, principalmente na gestão administrativa e operacional desses órgãos, uma vez que a inovação tecnológica oportuniza a adoção de vários sistemas de comunicações, haja vista que se tem em mente que essas tecnologias, além de melhorar a qualidade dos serviços prestados à sociedade, traz motivação aos funcionários, resultando em aumento da produtividade nas áreas administrativas e operacionais das empresas públicas encarregadas da prestação de serviços de segurança. (Oliveira et al., 2016, p.47).

No que diz respeito a Violência Contra a Mulher, em pesquisa recente realizada pelo 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2024), consta que as agressões decorrentes de violência doméstica somam 258.941 registros. Além disso, foram concedidas 540.255 medidas protetivas de urgência, o que representou um crescimento de 26,7% comparado aos anos de 2022 e 2023.

Também, as agressões em contexto de violência doméstica aumentaram: foram 258.941 vítimas mulheres, o que indica um crescimento de 9,8% em relação à 2022. O número de mulheres ameaçadas subiu 16,5%: foram 778.921 as mulheres que vivenciaram essa situação e registraram a ocorrência junto à polícia. O aumento dos registros de violência psicológica também foi grande, de 33,8%, totalizando 38.507 mulheres. O crime de stalking (perseguição) também subiu, com 77.083 mulheres passando por isso, um aumento de 34,5%. (FBSP, 2024, p.135)

Apesar de todo o progresso tecnológico, nota-se que a violência contra a mulher progride na mesma medida. Dessa forma, considerando as inovações tecnológicas e o elevado índice de violência contra a mulher, faz-se necessário a criação de políticas públicas voltadas a garantir a segurança por meios eletrônicos que estejam próximos das vítimas. Destarte, insta ressaltar que é dever do poder público o disposto no art. 1º, §1º da Lei nº 11.340 de 2006 (Lei Maria da Penha), no que diz respeito ao desenvolvimento de políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las (Brasil, 2006, online).

Portanto, é fundamental a criação de medidas que atendam as necessidades da

sociedade e em especial às vítimas de violência que crescem exponencialmente. De acordo com Matos e Dias (2017), as políticas públicas são ações focadas em estabelecer a equidade no convívio social, com o objetivo de que todos possam alcançar uma melhoria em sua qualidade de vida.

Seguindo o disposto acima, a Polícia Civil do Ceará criou o sistema de solicitação de medidas protetivas de urgência virtual, no qual tem como objetivo dar celeridade à concessão dessas medidas. Além de ser uma forma de facilitar o acesso de maneira rápida e eficaz, faz com que a tecnologia contribua para o combate à violência contra as mulheres.

Demais disso, atualmente existem algumas formas de combate à violência doméstica mediante as ferramentas tecnológicas, como, por exemplo, o Botão do Pânico e aplicativos, como o “Todas Por Uma” e o “PenhaS”.

Além do monitoramento dos autores de violência contra a mulher, as vítimas de violência doméstica contam com o apoio de um dispositivo conhecido como “botão do pânico” que é sincronizado com a tornozeleira eletrônica do agressor para identificar quando ele se aproxima da vítima fora do limite de distância imposto pela justiça. O equipamento, quando acionado, emite um alerta para que a vítima seja socorrida. O uso do botão resulta em dois efeitos: inibir o agressor e encorajar as mulheres voltarem às atividades rotineiras. (SAP, 2024).

O app PenhaS, criado pelo Instituto AzMinas em 08 de março de 2019, permite que mulheres se encontrem para apoiar umas às outras nas violências que sofrem. As três principais características do aplicativo são: primeiro; são as informações e um mapa com os serviços públicos de atendimento às vítimas de violência em todo o Brasil; segundo, está o serviço de acolhimento as mulheres de todo o Brasil dispostas a ajudar mulheres em situação de violência; e em terceiro, está o pedido de ajuda onde as usuárias podem escolher até cinco pessoas de sua confiança para acioná-las em caso de urgência.

Destaca-se a atuação e importância das articulações institucionais no fortalecimento para as ações de proteção à mulher. Apesar da experiência positiva na utilização de inteligência artificial na predição de riscos e no monitoramento eletrônico, Tiago Dias, juiz do TJCE (Tribunal de Justiça do Ceará), salienta que quanto mais articulação, utilização de sistemas e coleta de informações, mais se ajuda na promoção de políticas públicas as quais acarretam no estímulo para que as vítimas de qualquer tipo de violência doméstica se sintam seguras a denunciar seus agressores, quanto mais aproximação do Poder Judiciário,

Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia mais se terá um aperfeiçoamento no combate à violência doméstica. (TJCE, 2023).

Foi criado então o programa Proteção Na Medida, por meio do TJCE (Tribunal de Justiça do Ceará), uma iniciativa voltada para enfrentar e prevenir a violência doméstica, que utiliza uma plataforma digital para facilitar a gestão de dados e a comunicação entre as diversas instituições envolvidas na proteção às vítimas, como o Judiciário, Ministério Público, Defensoria e Polícia Civil.

Um dos principais recursos do programa é a aplicação de questionários de avaliação de risco, que ajudam a analisar a gravidade dos casos e a definir medidas protetivas adequadas. Além disso, esses formulários orientam decisões judiciais e possibilita o cadastro das vítimas para prevenir casos em que existam potenciais riscos à integridade das vítimas. Com essas informações, o programa visa reduzir o risco de reincidência, bem como o combate desses crimes em todo o estado. (SSPDS, 2022).

O *Proteção na Medida* também promove a integração entre os órgãos da rede de apoio, agilizando procedimentos e oferecendo um atendimento mais eficiente e direcionado às mulheres em situação de violência. A plataforma é utilizada tanto por delegacias quanto pela Casa da Mulher Brasileira para registrar ocorrências e encaminhar os casos para análise judicial.

Portanto, a tecnologia não apenas amplia o alcance das ações de combate à violência de gênero, mas também transforma a maneira como governos e organizações enfrentam o problema, criando redes de proteção mais robustas e acessíveis. Em um mundo cada vez mais digital, sua aplicação é fundamental para garantir que todos tenham acesso à justiça e segurança, independentemente das barreiras geográficas ou sociais.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso da tecnologia no combate à violência de gênero tem se mostrado uma estratégia indispensável na construção de uma sociedade mais segura e inclusiva. Ferramentas como aplicativos de denúncia, monitoramento eletrônico e inteligência artificial não apenas facilitam o acesso à proteção e ao atendimento, mas também incentivam a denúncia e ampliam as possibilidades de ação preventiva. Além disso, plataformas digitais e redes sociais desempenham um papel crucial na disseminação de informações e no acolhimento das vítimas, promovendo conscientização e apoio psicológico de forma acessível e confidencial.

Apesar dos avanços, ainda existem desafios importantes. A falta de acesso à tecnologia por parte de algumas populações vulneráveis, a necessidade de capacitação contínua de profissionais, e a integração eficiente entre sistemas de proteção e recursos digitais são obstáculos que precisam ser superados. Políticas públicas que promovam a inclusão digital e a expansão desses recursos são fundamentais para que a tecnologia cumpra seu papel de maneira ampla e eficaz.

Por fim, esta pesquisa reafirma que a tecnologia é um componente essencial na resposta à violência de gênero, mas deve ser vista como parte de um conjunto maior de ações, que inclui educação, assistência social e mudanças culturais. A articulação entre sociedade civil, governos e setor privado é indispensável para fortalecer as redes de proteção e assegurar que cada vítima tenha acesso à justiça e segurança. Somente com essa abordagem integrada será possível reduzir de forma significativa a violência e construir um futuro mais igualitário e seguro para todas as pessoas.

REFERÊNCIAS

CEARÁ. SAP e Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Maracanaú intensificam ações em defesa das mulheres. Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização. Publicado em 7 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<<https://www.sap.ce.gov.br/2024/02/07/sap-e-juizado-de-violencia-domestica-e-familiar-de-maracanau-intensificam-acoes-em-defesa-das-mulheres/>>. Acesso em: 30.out.2024.

CEARÁ. Acesso rápido à Justiça: Mulheres já solicitam medidas protetivas de urgência de forma virtual no Ceará. Secretaria das Mulheres. Publicado em: 23 de setembro de 2023. Disponível em: <<https://www.ceara.gov.br/2023/09/23/acesso-rapido-a-justica-mulheres-ja-solicitam-medidas-protetivas-de-urgencia-de-forma-virtual-no-ceara/>>. Acesso em 09 out 2024.

DIAS, Reinando; MATOS, Fernanda. **Políticas Públicas: Princípios, Propósitos E Processos.** Editora Atlas. 2017.

FBSP. **Anuário Brasileiro de Segurança Pública.** Fórum Brasileiro de Segurança Pública: São Paulo, ano 18, 2024.

OLIVEIRA, Joel Souza de; RODERVAL, Vilson Gruber; LUNARD, Marcelino Giovanni Mendonça. As Tecnologias da Informação e Comunicação na gestão administrativa e operacional da segurança pública. In: SPANHOL, Fernando L; LUNARDI, Giovanni M.; SOUZA, Marcio Vieira de. (Org). **Tecnologias da Informação e Comunicação na Segurança Pública e Direitos Humanos.** 2016.

SSPDS. **SSPDS e TJCE assinam termo de adesão ao Programa “Proteção na Medida”.** Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Publicado em 2 de dezembro de 2022. Disponível em: <<https://www.sspds.ce.gov.br/2022/12/02/sspds-e-tjce-assinam-termo-de-adesao-ao-programa-protecao-na-medida/>> Acesso em: 30.out.2024.

TJCE. **Jornada Lei Maria da Penha debate uso da tecnologia no combate à violência contra mulher.** Publicado em 8 de agosto de 2023. Disponível em: <<https://www.tjce.jus.br/noticias/jornada-lei-maria-da-penha-debate-uso-da-tecnologia-no-combate-a-violencia-contramulher/>> Acesso em: 10 out.2024.